

December 2025

Bilag til årsrapport (2025) [for Danish National Strategy for FAIR Implementation](#)

Udarbejdet af [arbejdsgruppe E](#) (Sikkerheds aspekter for samarbejde om FAIR data)

DOI: 10.5281/zenodo.18185259

Overordnede principper i forhold til sikkerhedsaspekter i relation til National strategi for data-management baseret på FAIR

Baggrund:

Arbejdsgruppe E: Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data blev nedsat på baggrund af erkendelsen af, at der var behov for at indtænke forskellige sikkerhedsaspekter i forhold til den Nationale strategi for data-management baseret på FAIR principperne.

Open Science filosofien "så åbent som muligt og så lukket som nødvendigt", efterlader et ret stort rum i forhold til fortolkningen af "nødvendigt". Den digitale understøttelse af datadeling er under konstant udvikling og derfor giver det mening, at det meste nyere regulering lægger op til en risikobaseret tilgang til behandlingssikkerhed, som fx art. 32 i GDPR, der foreskriver at der skal være "passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger". Dette dokument belyser de mest oplagte momenter, man skal have med i sin overvejelse, når man laver vurderingerne og giver nogle praktiske eksempler på, hvornår sikkerhedsaspekter bør indtænkes.

Formål:

Formålet med dette dokument er at udarbejde nogle overordnede principper i forhold til forskellige sikkerhedsaspekter, som kan indtænkes, når der arbejdes videre med udarbejdelsen af den Nationale strategi for data-management baseret på FAIR principperne.

Målgruppe:

Alle arbejdsgrupper under National strategi for data-management baseret på FAIR principperne.

Opmærksomhedspunkter i forhold til sikkerhed og deling af data

1. Klassifikation af data

Sikkerheden skal tilpasses efter typen af data, der udveksles. Data, der allerede er offentliggjorte, behøver ikke samme beskyttelse som data, der indeholder sensitive oplysninger herunder følsomme personoplysninger eller fortrolige forretningsoplysninger.

Universiteterne har forskellige dataklassifikationsmodeller og forskellige krav og modenhed i forhold til de foranstaltninger, som skal sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data. Derfor er det ikke muligt at komme med egentlige retningslinjer, der gælder på tværs af universiteterne, men følgende tommelfingerregel kan benyttes og er på linje med Datatilsynets anbefalinger i forhold til passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Indeholder datasæt fortrolige¹ eller følsomme personoplysninger² skal der være understående foranstaltninger. Det samme bør være gældende for fortrolige forretningsoplysninger:

- Adgangsstyring der sikrer, at det er den rette person, der har adgang til data
 - o Foranstaltning: autentificering (fx krav om MFA)
- Rollebaseret adgangsstyring
 - o Foranstaltning: differentieret adgang til data alt efter behov. (En kommunikationsmedarbejder på et projekt, behøver ikke adgang til alle bagvedlæggende data).
- Kryptering
 - o Foranstaltning: Kryptering ved transport (overførsel af data) med minimum TLS 1,2. Kryptering af data i hvile fx AES-256 eller lignende.
- Logning
 - o Fuld log af adgange, ændringer, søgninger (se-adgang)

Andre klassiske foranstaltninger afhænger af den modtagende enheds vurdering af forretningskritikalitet. Her kan desuden tages udgangspunkt i informationssikkerhedsstandarden ISO 27001/2 som udover førnævnte indeholder:

- Risikostyring (proces for risikovurderinger og risikohåndtering)
- Driftssikkerhed (formalisering af driftsprocedurer, roller og ansvar)
- Patch management (regelmæssig opdatering, sårbarhedshåndtering)
- Hændeshåndtering (incident response og rapportering)
- Backup og gendannelse (Business continuity og disaster recovery)
- Leverandørstyring (supply chain security)
- Awareness og træning (cyberhygiejne og medarbejderuddannelse)
- Fysisk sikkerhed (adgangsbegrænsning og miljøsikring)

2. **Anonymisering/Pseudonymisering**

Dataanonymisering muliggør deling af aggregerede resultater, uden at kompromittere enkeltpersoner eller organisationers identitet. Data er derved mindre interessante i forhold til spionage, da det er svært eller umuligt at koble informationen til en specifik kilde/person.

Der henvises endvidere til Enisa's udgivelse "Data Protection Engineering – From Theory to Practice"³, der bl.a beskriver tekniske metoder til anonymisering og pseudonymisering som k-ANONYMITY og Differential privacy samt metoder til datamaskering og beregning på personoplysninger i beskyttet form som Homomorphic encryption, Secure Multi-Party Computation og Synthetic Data.

Derudover anbefales det, at der kigges på de initiativer, der er under "Commom European data spaces"⁴, der også faciliterer deling af data på en sikker måde.

Anbefalinger:

Arbejdsgruppen anbefaler, at overstående opmærksomhedspunkter tages med i betragtningen, når de andre spor arbejder videre med strategien.

¹ Cpr. nr., rent private forhold, indkomstoplysninger, individuelle eksamenskarakter m.fl.

² GDPR art. 9 oplysninger (udtømmende): oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data (med det formål entydigt at identificere en person fx fingeraftryk), helbredsoplysninger og oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

³ ENISA, Data protection engineering – from theory to practice, 2022, <https://www.enisa.europa.eu/publications/data-protection-engineering>

⁴ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces>

Der kan bl.a. rækkes ud til CISO-forum under Danske Universiteter, hvis der er behov for kvalificering af principper, der fx rummer forskellige sikkerhedsaspekter.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med en fælles model for klassificering af data, som universiteterne kan oversætte til deres lokale dataklassifikationsmodeller. Det er en forudsætning for at kunne fastlægge eventuelle enslydende sikkerhedsstandarder, som kan rumme forskellige foranstaltninger til sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data.

Sikkerheden skal være differentieret i henhold til dataenes sensitivitet. Understående eksempel er blot for at give et indtryk af metoden og ikke et udtryk for et egentligt vedtaget niveau på de enkelte universiteter.

Dataklassifikation	Eksempel på indhold	Beskyttelsesfokus	Tekniske og Organisatoriske Foranstaltninger
Niveau 0: (Offentlige Data)	Færdige, publicerede forskningsresultater, alment tilgængelige statistikker uden sensitiv identifikation.	Tilgængelighed	Standard sikkerhedsprotokoller, offentlige repositorier, ingen adgangsbegrænsning.
Niveau 1: (Interne Data)	rådata, interne arbejdsdokumenter, finansielle informationer (ikke hemmelige), kildekode uden proprietær værdi.	Integritet og Tilgængelighed	Adgangskontrol baseret på roller (Role-Based Access Control), sikre interne netværk, MFA for adgang.
Niveau 2: (Fortrolige Data)	Personoplysninger (personhenførbare oplysninger), forretningshemmeligheder uden samfundskritisk potentiale, proprietære algoritmer.	Fortrolighed og Integritet	Pseudonymisering før deling. Kryptering af data under transit og lagring. Audit logging.
Niveau 3: (Kritiske Data)	Særlige kategorier af personoplysninger (jf. GDPR art. 9: sundhedsdata, genetiske data, politisk overbevisning). Samfundskritiske data (f.eks. data om national infrastruktur), højt værdifulde forretningshemmeligheder (patentafventende information).	Fortrolighed er ALFA OMEGA. Sikring mod spionage/misbrug.	Anonymisering (hvis muligt) eller Hård Pseudonymisering. Strenge geografiske restriktioner for lagring/behandling. Fysisk adgangskontrol. Hardware-baseret kryptering. Fuld logging. Cybersikkerhedsforanstaltninger som penetrationstests.